

ISSN 1979-7915

Volume 12 Nomor 1, Januari 2017

Jurnal Cerdas Kreatif

Media Pengembangan Metode Pembelajaran

JCK

Diterbitkan oleh:
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman Samarinda

JCK	Volume 12	Nomor 1	Halaman 1 - 120	Samarinda Januari 2017	ISSN 1979-7915
-----	-----------	---------	--------------------	---------------------------	-------------------

Cerdas Kreatif

Jurnal Pengembangan Metode Pembelajaran

ISSN 1979-7915

Volume 12 ● Nomor 1 ● Januari 2017

Terbit enam kali setahun pada bulan **Januari**, Maret, Mei, Juli, September, dan November

Ketua Penyunting

Abdul Aziz

Wakil Ketua Penyunting

Usman Zain

Penyunting Pelaksana

Abdul Majid, Muflihah, Pintaka Kusumaningtiyas, Iis Intan Widyowati,
Ratna Kusuma Wardani, Maradona, Maasje Watulingas, Nurlaili,
Ahmad Ariyadi, Nurul Kasyfita

Tata Usaha

Didik Wana putra

Alamat penyunting dan tata usaha: Gedung E, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Mulawarman Samarinda
Jl. Penajam Gunung Kelua Samarinda
e-mail: azizlatte@yahoo.co.id
Telp. 082 156863071, 085246344179

Mulai edisi volume 6 nomor 1 Januari 2011, JCK diterbitkan oleh Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Samarinda

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam
media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih
kurang 20 halaman, dengan format seperti tercantum pada halaman belakang
("Petunjuk bagi Calon Penulis JCK"). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting
untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

Jurnal Cerdas Kreatif

Media Pengembangan Metode Pembelajaran

ISSN 1979-7915

Volume 12, Nomor 1, Januari 2017

Daftar Isi

- 1. Upaya Meningkatkan Pemahaman PKn Melalui Pendekatan *Think Pair Share* pada Siswa Kelas III SDN 009 Batu Engau Tahun Pelajaran 2014/2015**
Syahrudin A (Halaman 1 - 8)
- 2. Perilaku Sintaksis Kalimat Majemuk Bahasa Kutai**
Widyatmike Gede Mulawarman⁽¹⁾ dan Emiliana Patiung⁽²⁾ (Halaman 9-15)
- 3. Peningkatan Prestasi Dan Penguasaan Materi Pelajaran IPA Melalui Efektivitas Pembelajaran Kontekstual Model Pengajaran Berbasis Masalah di SDN 004 Balikpapan Barat Tahun Pelajaran 2015/2016**
Suparman (Halaman 16-22)
- 4. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Operasi Hitung Dengan Model Pembelajaran Tipe Jigsaw SDN 003 Muara Wis**
Yudiana (Halaman 23-29)
- 5. Peningkatan Hasil Belajar PKn Siswa dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Jigsaw***
Isti Warsini (Halaman 30-36)
- 6. Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik Kelas VII SMP Negeri 6 Tenggarong Pada Materi Himpunan Melalui Metode Inkuiri Bersifat *Open ended* Semester Genap Tahun Pelajaran 2010/2011**
Ikhsanul Hadi (Halaman 37-44)
- 7. Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Kelas V Dalam Membaca Dan Memahami Alquran Melalui Metode Demonstrasi Dan Tanya Jawab di SDN 004 Balikpapan Barat Tahun Pelajaran 2015/2016**
Bulan (Halaman 45-50)

8. Interpretasi Respon Belajar Siswa Berdasarkan Taksonomi Solo (*Structure Of Observed Learning Outcomes*) Pada Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan *Problem Based Learning*
Laili Komariyah⁽¹⁾, M. Yunus⁽²⁾, dan Nidya Desyana⁽³⁾ (Halaman 51-57)
9. Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia di Sekolah Dasar Islam Terpadu Cordova Samarinda
Akhmad (Halaman 58-65)
10. Peningkatan Pembelajaran IPA Tentang Gerak Benda dan Energi Melalui Strategi *Number Head Together* (NHT) Siswa Kelas III Sekolah Dasar Negeri 011 Long Kali
Noryati (Halaman 66-73)
11. Peningkatan Penguasaan Materi Bacaan Zikir dan Doa Siswa Kelas IV Melalui Konsep Pembelajaran Multi Metode di SDN 017 Balikpapan Tengah Tahun pelajaran 2016/2017
Bulan (Halaman 74-79)
12. Peningkatan Kemampuan Siswa Kelas VI SD Menghitung Luas Bangun Ruang Melalui Benda Konkret Sekitar Siswa di SDN 004 Balikpapan Barat Tahun Pelajaran 2015/2016
Markinah (Halaman 80-89)
13. Peningkatan Hasil Belajar IPA Materi Peranan Energi dengan Model Pembelajaran Kontekstual (CTL) di SMPN 1 Muara Muntai
Yarhani (Halaman 90-95)
14. Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia Dengan Menumbuhkan Minat Membaca Siswa Kelas I SDN 004 Balikpapan Barat Tahun Pelajaran 2016/2017
Juraidah (Halaman 96-105)
15. Penerapan Model Kooperatif Tipe *Team Assisted Individualization* Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VIII SMPN 6 Muara Kaman
Masih (Halaman 106-113)
16. Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Agama Islam Melalui Model *Learning Together* Siswa Kelas VI di SDN 004 Balikpapan Barat Tahun Pelajaran 2016/2017
Sunkadah (Halaman 114-120)

Perilaku Sintaksis Kalimat Majemuk Bahasa Kutai

Widyatmike Gede Mulawarman⁽¹⁾ dan Emiliana Patiung⁽²⁾

(Staf Pengajar FKIP Univ. Mulawarman), Email: widyatmikegedemulawarman@yahoo.co.id

Abstrak: Fokus penelitian ini berkenaan dengan perilaku sintaksis yang mencakup bentuk, makna dan proses pembentukan kalimat majemuk bahasa Kutai. Berbicara tentang bentuk maka berbicara pula tentang perilaku kalimat majemuk dengan mencermati perilaku hubungan kata berbicara hirarkhi kebahasaan mulai kata membentuk frase dan hubungan bergabungnya frase yang satu dengan frase yang lain membentuk kalimat dan bergabungnya kalimat satu dengan kalimat yang lain membentuk kalimat kompleks (kalimat majemuk). Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode cakap, dengan teknik cakap semuka, cakap tan semuka, teknik rekam dan teknik catat. Teknik analisis data adalah teknik baca markah dan bagi unsur langsung (BUL). Hasil penelitian ini adalah Perilaku sintaksis diartikan sebagai hubungan bentuk dan makna secara sistematis berkenaan kalimat majemuk dengan model analisis transformasi generative (TG). Analisis Transformasi Generatif digunakan untuk mengetahui proses pembentukan kalimat majemuk dan ditemukan lima model proses transformasi kalimat majemuk, yaitu.

- Transformasi gabungan situasi dengan pola SL: GN1 + GV + GN2 konjungsi GN1 + GV + GN2,
- Transformasi relatif dengan pola SL: GN1 + yang + Vin + Gt + Vt + GN,
- Transformasi bandingan dengan pola SL: GN2 + lebih + GA + daripada + GN1
- Transformasi adjektivis dengan pola SL: GN + GVt + GN2 + GA atau GN + GVt + GN2 + yang + GA
- transformasi rapatan dengan pola SL: GN1 + GVt1 + GN2 + dan + GN3

Kata Kunci: *Perilaku Sintaksis, Kalimat Majemuk*

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki gaya bahasa sendiri yang membedakannya dengan manusia lain. Perbedaan gaya bahasa ini pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan pemakaian kalimat. Perbedaan pemakaian kalimat disebabkan pula oleh berbagai faktor, antara lain variasi-variasi geografi, kedudukan sosial, pendidikan, jenis kelamin sang pemakai bahasa. Secara teoritis, bentuk keadaan serta gaya lokal suatu kalimat dalam suatu peristiwa ujaran tertentu pada suatu saat tertentu, ditentukan oleh silangan pengaruh-pengaruh yang tidak dapat kita ramalkan secara mudah, antara lain: 1) bentuk sesuatu gagasan, 2) nuansa sesuatu sikap terhadapnya, 3) maksud dan tujuan tertentu, 4) perbedaan penekanan (Williams, 1981 : 117).

Penelitian ini berfokus pada tataran sintaksis khususnya pada kalimat majemuk yang merupakan kalimat turunan atau hasil dari penggabungan / pelepasan dari beberapa kalimat yang dikaji dari aspek linguistik transformasi generatif. Dalam aliran transformasi para ahli membagi kalimat menjadi dua buah yaitu kalimat inti dan kalimat turunan. Kalimat inti adalah kalimat dasar atau kalimat yang belum mengenal kaidah transformasi, sedangkan kalimat turunan adalah kalimat yang terbentuk dari kalimat inti yang telah mengalami perubahan struktur baik itu melalui proses penambahan, pelepasan, penyisipan dan lain sebagainya.

Adapun alasan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengenalkan kalimat

majemuk kepada masyarakat Kutai dan juga untuk melestarikan bahasa Kutai dalam hal ini berkaitan dengan pengembangan bahasa. Berdasarkan hal tersebut itulah penulis melakukan penelitian dengan judul "Perilaku Sintaksis Kalimat Majemuk dalam Bahasa Kutai" Penelitian dilakukan di Desa Kota Bangun Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan model analisis Linguistik Transformasi Generatif".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pembentukan kalimat majemuk dalam bahasa Kutai Dialek Kota Bangun bila dikaji dari aspek transformasi generatif?
2. Bagaimana makna konjungsi atau kata penghubung yang terdapat pada kalimat majemuk dalam bahasa Kutai Dialek Kota Bangun kajian transformasi generatif?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai perilaku sintaksis kalimat majemuk dalam bahasa Kutai dialek Kota Bangun yang dikaji dari aspek transformasi generatif
2. Untuk mengetahui makna konjungsi atau kata penghubung yang terdapat pada kalimat majemuk dalam bahasa Kutai Dialek Kota Bangun kajian transformasi generatif

Urgensi Penelitian

Fokus penelitian ini adalah perilaku sintaksis kalimat majemuk yang mencakup proses pembentukan kalimat majemuk, penanda kalimat majemuk.

Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini adalah buku tentang Perilaku Sintaksis Kalimat Majemuk yang dapat dijadikan contoh bagi penelitian berikut dan publikasi (ilmiah internasional dan nasional) dan disajikan dalam seminar nasional / internasional Sedangkan luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dijadikan bahan ajar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan data berupa untaian kalimat. Pada dasarnya, terdapat dua strategi analisis dalam penelitian kualitatif yang lazim digunakan, yaitu model analisis deskriptif kualitatif dan ferivikatif kualitatif. Kedua model analisis ini menggambarkan alur logika analisis data dan masukan bagi teknik analisis data yang digunakan. Dalam analisis kualitatif, data yang dianalisis itu bukan berupa angka - angka (data kuantitatif), tetapi berupa kata-kata (Mahsun, 2005 : 233).

Pada tahap penyediaan data, ada dua metode dalam pengumpulan data yaitu metode simak dan cakap. Dan dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode cakap (Sudaryanto, 1988 : 2-9). Adapun metode penyediaan data yang digunakan : (1) Metode Cakap, (2) Teknik Pancing, (3) Teknik Cakap Semuka (CS), (4) Teknik Cakap Tansemuka (CTS), (5) Teknik Rekam dan Teknik Catat

Pada tahap Analisis Data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya, oleh karena itu dalam penanganan tahapan analisis data itu pun diperlukan metode dan teknik-teknik yang cukup andal. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik baca markah (Sudaryanto, 1993 : 95), yaitu dengan melihat langsung pemarkah yang bersangkutan. Adapun mengenai melihatnya, hal itu dapat dilakukan baik secara sintaksis maupun secara morfologis, atau dengan cara yang lain lagi. Pemilihan cara melakukannya itu

dalam tataran lingual. Dengan “melihat langsung” itu pemarkah itu menjadi “membuka diri” dan berlaku sebagai “tanda pengenal” akan status satuan liangual yang diamatinya. Dan alat pun sebagai penentu kejatian teknik (tertentu) sama dengan piranti.

Menurut Sudaryanto (1993 : 145) hasil analisis yang berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui dua cara, yaitu (a) metode informal yang merupakan perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan terminologi yang bersifat teknis, dan (b) metode formal yang merupakan perumusan dengan menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang. Kedua cara di atas masing-masing disebut metode informal dan metode formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis, diketahui bahwa di dalam bahasa Kutai dialek Kota Bangun terdapat kalimat majemuk dan bila dikaji dari sisi linguistik transformasi generatif khususnya pada transformasi umum atau gabungan terdapat lima buah kaidah transformasi yang ada di dalam kalimat majemuk tersebut, yaitu

Transformasi Gabungan Situasi

(Tgabsi)

Contoh:

SD: [ŋkanak-ŋkanak nade berani mullang ka rumah] (anak-anak tidak berani pulang ke rumah) Side takut marrahi ame?nya (mereka takut dimarahi ibunya) Tproses: *sabbab* (sebab) SL: ŋkanak-ŋkanak nade berani mullang ka rumah *sabbab* side takut marrahi ame?nya (anak-anak tidak berani pulang ke rumah *sebab* mereka takut dimarahi ibunya)

Transformasi Relatif (Trel)

Contoh:

SD: Ipung paggi ka humma (Ipung Pergi ke sawah) Kaddua kanak Ipung paggi ka

huma (Kedua anak Ipung pergi kesawah)

Tproses: Tsub = *ye* (yang)

SL: Ipung kan kanaknya *ye* baddua ŋia sama-sama paggi ka huma (Ipung dan anaknya yang berdua itu sama-sama pergi ke sawah)

Transformasi Bandingan (Trband)

Contoh:

SD: Bepaknya pore dan kanak ku pore di atas bepaknya (Ayahnya tinggi dan anakku tinggi di atas ayahnya) Tproses: Ttam: *labbih* + GA + *pade* + GA

SL: kanak ku *labbih* pore *pade* bepaknya (Anakku *lebih* tinggi *daripada* ayahnya)

Transformasi Adjektivis (Tadj)

Contoh:

SD: Santi mbeli es dan es ŋia manis (Santi membeli es dan es itu manis) Tproses: Tgab Ttam. *ye* GA

SL: Santi mbeli es *ye* manis (Santi membeli es *yang* manis)

Transformasi Rapatan (Trap)

Contoh:

SD: Pakrajjaan ka humma tattap dikrajjakannya besama-sama kan bininya (Pekerjaan ke sawah tetap dikerjakannya bersama-sama dengan istrinya) Pakrajjaan naŋkap jukut tattap dikrajjakannya besama-sama kan bininya (Pekerjaan menangkap ikan tetap dikerjakannya bersama-sama dengan istrinya) Tproses: Trap. *dan* SL: Pakrajjaan ka humma *dan* naŋkap jukut tattap dikrajjakannya besama-sama kan bininya (Pekerjaan ke sawah *dan* menangkap ikan tetap dikerjakannya bersama-sama dengan istrinya) Sedangkan pada konjungsi yang menghubungkan kalimat tersebut terdapat dua belas buah makna yaitu:

- Menyatakan pembatasan / membatasi, misalnya *ye*
- Menyatakan perbandingan antara dua perbuatan atau peristiwa, misalnya *pade*
- Menyatakan Urutan, misalnya *lalu*
- Menyatakan dilakukannya dua hal oleh pelaku yang sama dalam waktu yang sama, misalnya *sambil*
- Menyatakan penambahan, misalnya *dan*

- f. Menyatakan persyaratan / pengandaian, misalnya *bile, lamun*
- g. Menyatakan alasan / sebab, misalnya *sabbab*
- h. Menyatakan tujuan, misalnya *cagar, untuk, supaya*
- i. Menyatakan pertentangan, misalnya *saddeng*
- j. Menyatakan menghubungkan subjek dengan keterangan atau menghubungkan predikat dengan objek, misalnya *bahwa*
- k. Menyatakan perbandingan dan menyatakan contoh, misalnya *tagak, saparti*
- l. Menyatakan pemilihan, misalnya *atawa*

Pembahasan

Kalimat majemuk merupakan satuan gramatikal yang masuk dalam tataran sintaksis yaitu bagian dari Linguistik yang membahas tentang kata, frasa, klausa, kalimat dan wacana. Berbicara tentang proses pembentukan kalimat majemuk, ada perbedaan yang mendasar antara Linguistik Struktural dan Linguistik Transformasi.

Kalimat majemuk menurut pandangan Linguistik Struktural adalah kalimat menurut bentuknya terdiri atas dua/lebih klausa (bias dua buah klausa bebas atau satu klausa bebebas dan satu klausa terikat). Berbeda dengan pandangan Linguistik Transformasi, berbicara kalimat hanya ada dua tipe, yang pertama kalimat dasar dan yang kedua adalah kalimat derivatif.

Kalimat majemuk termasuk kalimat derivatif atau kalimat yang mengalami proses transformasi seperti yang dijelaskan Noam Chomsky dan J.D. Parera dalam bukunya *dasar-dasar analisis sintaksis* (2009:120) menyebutkan bahwa transformasi ganda sebagai transformasi umum yaitu semua proyeksi makna dalam struktur-luar yang bersumber dari dua buah kalimat atau lebih kalimat masukan struktur-dalam. Atau dapat dikatakan dua buah kalimat masukan struktur-dalam yang ditransformasikan ke dalam suatu kalimat struktur - luar. J.D. Parera membedakan

transformasi ganda atau umum menjadi 9 buah yakni:

1. Transformasi Gabungan Situasi (Tgabsi)
2. Transformasi Relatif (Trel)
3. Transformasi Bandingan (Trband)
4. Transformasi Adjektivis (Tadj)
5. Transformasi Ekstraposisi (Tekspos)
6. Transformasi Respirok
7. Transformasi Fokus²/pementing² (tfok²)
8. Transformasi Pencakup (Tcak)
9. Transformasi Rapatan (Trap)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam bahasa Kutai dialek Kota Bangun, maka ditemukan beberapa pola pada kalimat majemuk yang dikaji dengan menggunakan kaidah transformasi generatif yaitu:

Transformasi Gabungan Situasi (Tgabsi)

Contoh:

SD: [ɲkanak-ɲkanak nadə bərani mullang ka rumah] 'anak-anak tidak berani pulang ke rumah' [Sidə takut marrahi amə? nya]'mereka takut dimarahi ibunya'
Tproses: *sabbab* (sebab)

SL: [ɲkanak-ɲkanak nadə bərani mullang ka rumah *sabbab* sidə takut marrahi amə? nya] 'anak-anak tidak berani pulang ke rumah *sebab* mereka takut dimarahi ibunya'

Pada transformasi gabungan situasi (Tgabsi), dua kalimat masukan dalam SD dapat ditransformasikan ke dalam satu kalimat SL berdasarkan situasi dan kehendak makna. Proses transformasi Tgabsi pada umumnya dilakukan dengan proses Tgab. Pemarkah Tgab. Misalnya seperti contoh di atas, di sana terdapat satu buah kalimat SL: *ɲkanak-ɲkanak nadə bərani mullang ka rumah sabbab sidə takut marrahi amenya*. Yang sebelumnya kalimat SL tersebut berasal dari dua buah kalimat SD, yaitu: *ɲkanak-ɲkanak nadə bərani mullang ka rumah* dan *sidə takut marrahi amenya*, yang mendapat konjungsi atau pemarkah *sabbab*. Sehingga Transfor-

masi Gabungan Situasi (Tgabsi) dapat dikaidahkan sebagai berikut:

SD: GN1 + GV + GN2

GN1 + GV + GN2

Tproses: Tgab kausal (pemarkah: sebab, karena, lantaran)

SL: GN1 + GV + GN2 sebab GN1 + GV + GN2

Transformasi Relatif (Trel)

Contoh:

SD: [Ipung paggi ka humma] 'Ipung Pergi ke sawah' [Kaddua kanak Ipung paggi ka huma] 'Kedua anak Ipung pergi kesawah'

Tproses: Tsub = *yə* (yang)

SL: Ipung kan kanaknya *yə* baddua *ñia* sama-sama paggi ka huma 'Ipung dan anaknya yang berdua itu sama-sama pergi ke sawah'

Kalimat SL: *Ipung kan kanaknya yə baddua ñia sama-sama paggi ka huma* merupakan kalimat transformasi relatif. Kalimat ini merupakan penggabungan dua buah kalimat masukan SD yaitu *Ipung paggi ka humma* dan *kaddua kanak Ipung paggi ka humma*, yang mengalami proses substitusi dengan mengganti kata *Ipung* pada kalimat SD yang kedua dengan kata *yə*. Sehingga Transformasi relatif atau Trel dapat dikaidahkan sebagai berikut:

SD: GN1 + Vt + GTketerangan

GN1 + Vt + GN

Tproses: Tsub. = *Tyang.rel*

SL: GN1 + yang + Vin + Gt + Vt + GN

Transformasi Bandingan (Trband)

Contoh:

SD: Bepaknya pore dan kanak ku pore di atas bəpaknya Tproses: Ttam: *labbih* +

'Ayahnya tinggi dan anakku tinggi di atas ayahnya' GA + *padə* + GA

SL: kanak ku *labbih* pore *padə* bəpaknya 'Anakku lebih tinggi daripada ayahnya'

Kalimat SL: *kanak ku labbih pore kan bəpaknya* merupakan sebuah kalimat transformasi bandingan. Kalimat itu ditransformasikan dari dua buah kalimat masukan SD, yaitu: (i) *bepaknya pore*, dan

(ii) *kanak ku pore di atas bəpaknya*, kemudian pada kalimat tersebut terdapat penambahan atau penggabungan kata *labbih* dan *padə*. Sehingga Transformasi bandingan atau Trband dapat dikaidahkan sebagai berikut:

SD: Komparatif: GN + GA dan GN + di atas + GA

Tproses: Tgab → Ttam: lebih + GA + daripada GN1

SL: GN2 + lebih + GA + daripada + GN1

Transformasi Adjektivis (Tadj)

Contoh:

SD: [Santi mbəli es dan es ñia manis]

Tproses: 'Santi membeli es dan es itu manis' Tgab Tgab → Ttam. *ye* GA

SL: [Santi mbəli es *ye* manis] 'Santi membeli es yang manis'

Transformasi adjektivis merupakan dasar frase nomen dengan atribut adjektif di struktur luar. Pada kalimat SL: *Santi mbəli es yə manis* merupakan kalimat transformasi adjektivis. Kalimat tersebut berasal dari dua buah kalimat masukan SD yaitu (i) *Santi mbəli es* dan (ii) *es ñia manis*. Kemudian pada proses transformasi terjadi Tdel atau Tgab yaitu penghilangan atau penggabungan dan juga penambahan kata *yə*. Sehingga Transformasi adjektivis atau Tadj dapat dikaidahkan sebagai berikut:

SD: GN1 + GVt + GN2 + GA

Tproses: Tgab. → Tdel atau Tgab → Ttam. yang GA

SL: GN + GVt + GN2 + GA atau GN + GVt + GN2 + yang + GA

Transformasi Rapatan (Trap)

Contoh:

SD: [Pakrajjaan ka humma tattap dikrajjakannya- bəsama-sama kan bininya] 'Pekerjaan ke sawah tetap dikerjakannya-bersama-sama dengan istrinya' [Pakrajjaan nanjap jukut tattap dikrajjakannya-bəsama - sama kan bininya] 'Pekerjaan menangkap ikan tetap dikerjakannya-bersama-sama dengan istrinya' Tproses: Trap. *dan*

SL: [Pakrajjaan ka humma dan nanjak jukut tattap dikrajjakannya basama-sama kan bininya]

'Pekerjaan ke sawah dan menangkap ikan tetap dikerjakannya bersama-sama dengan istrinya'

Transformasi rapatan terjadi jika dalam dua kalimat masukan SD terdapat kalimat yang sama, maka hanya disebutkan satu kali saja. Seperti pada kalimat (i) *pakrajjaan ka huma tattap dikrajjakannya basama-sama kan bininya* dan (ii) *pakrajjaan nanjak jukut tattap dikrajjakannya basama-sama kan bininya*. Kemudian kedua kalimat tersebut bertransformasi menjadi kalimat SL: *pakrajjaan ka huma dan nanjak jukut tattap dikrajjakannya basama-sama kan bininya*. Sehingga Transformasi rapatan atau Trap dapat dikaidahkan sebagai berikut:

SD: GN1 + GVt1 + GN2

GN1 + GNt1 + GN3

Tproses: Trap. GN2 + GN3

SL: GN1 + GVt1 + GN2 + dan + GN3

Sedangkan untuk konjungsi Abdul Chaer berpendapat dalam bukunya yang berjudul *penggunaan preposisi dan konjungsi bahasa Indonesia* (1987:53) menyebutkan bahwa konjungsi merupakan kata atau gabungan kata yang berfungsi menghubungkan bagian-bagian ujaran yang mungkin berupa kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa maupun kalimat dengan kalimat. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam bahasa Kutai dialek Kota Bangun, maka ditemukan beberapa makna konjungsi pada kalimat majemuk yang disesuaikan dengan berdasarkan pengklasifikasian yang dilakukan oleh Abdul Chaer dan dengan menggunakan metode baca markah:

- Menyatakan pembatasan / membatasi, misalnya *yə*
- Menyatakan perbandingan antara dua perbuatan atau peristiwa, misalnya *pada*
- Menyatakan Urutan, misalnya *lalu*

- Menyatakan dilakukannya dua hal oleh pelaku yang sama dalam waktu yang sama, misalnya *sambil*
- Menyatakan penambahan, misalnya *dan*
- Menyatakan persyaratan / pengandaian, misalnya *bilə, lamun*
- Menyatakan alasan / sebab, misalnya *sabbab*
- Menyatakan tujuan, misalnya *cagar, untuk, supaya*
- Menyatakan pertentangan, misalnya *saddang*
- Menyatakan menghubungkan subjek dengan keterangan atau menghubungkan predikat dengan objek, misalnya *bahwa*
- Menyatakan perbandingan dan menyatakan contoh, misalnya *tagak, saparti*
- Menyatakan pemilihan, misalnya *atawa*

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian yang berjudul *Perilaku Sintaksis Kalimat Majemuk dalam Bahasa Kutai*. Dalam hal ini peneliti mengemukakan simpulan sebagai berikut.

- Perilaku sintaksis diartikan sebagai hubungan bentuk dan makna secara sistematis berkenaan kalimat majemuk dengan model analisis transformasi generatif (TG). Analisis Transformasi Generatif digunakan untuk mengetahui proses pembentukan kalimat majemuk dan ditemukan lima model proses transformasi kalimat majemuk, yaitu.
 - Transformasi gabungan situasi dengan pola SL: GN1 + GV + GN2 konjungsi GN1 + GV + GN2,
 - Transformasi relatif dengan pola SL: GN1 + yang + Vin + Gt + Vt + GN,
 - Transformasi bandingan dengan pola SL: GN2 + lebih + GA + daripada + GN1
 - transformasi adjektivis dengan pola SL: GN + GVt + GN2 + GA atau GN + GVt + GN2 + yang + GA
 - transformasi rapatan dengan pola SL: GN1 + GVt1 + GN2 + dan + GN3

2. Dalam konjungsi bahasa Kutai dialek Kota Bangun mempunyai 12 buah makna konjungsi, diantaranya: Menyatakan pembatasan / membatasi, Menyatakan perbandingan antara dua perbuatan atau peristiwa, Menyatakan Urutan, Menyatakan dilakukannya dua hal oleh pelaku yang sama dalam waktu yang sama, Menyatakan penambahan, Menyatakan persyaratan / pengandaian, Menyatakan alasan / sebab, Menyatakan tujuan, Menyatakan pertentangan, Menyatakan menghubungkan subjek dengan keterangan atau menghubungkan predikat dengan objek, Menyatakan perbandingan dan menyatakan contoh, Menyatakan pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. 1994. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1990. *Penggunaan Preposisi dan Konjungsi Bahasa Indonesia*. Flores : Nusa Indah Koentjoringrat. 1993. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: LIPI.
- Kridalaksana, Harimurti. 1990. *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa : Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana: Teori, Metode & Aplikasi Prinsip-prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Parera, J. D. 2009. *Dasar-dasar Analisis Sintaksis*. Jakarta : Gelora Aksara Pratama.
- Putrayasa, I. B. 2006. *Analisis Kalimat: Fungsi, Kategori dan Peran*. Bandung : Refika Aditama.
- Rahmad H., Asep. 2006. *Filsafat Bahasa: Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna dan Tanda*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Samarin, Wiliam J. 1998. *Ilmu Bahasa Lapangan*. Yogyakarta: Kanesus.
- Silitonga, Mangasa. 1988. *Pengantar Tata Bahasa Transformasi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soeparno. 2002. *Dasar-Dasar Linguistik Umum*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sudaryanto. 1993. *Metode Linguistik: Ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sudaryanto. 1988. *Metode Linguistik: Metode dan Aneka Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Tarigan, H. G. 1987. *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa.
- _____. 1984. *Pengajaran Sintaksis*. Bandung: Angkasa.